

УДК 342.951

ББК 67.401.1

ТУРИЩЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

к.ю.н., доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права, Кубанский государственный университет, секретарь избирательной комиссии Краснодарского края
e-mail: dom0023@mail.ru

NATALYA YU. TURISCHEVA

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law Kuban State University, Secretary of the Electoral Commission of the Krasnodar region
e-mail: dom0023@mail.ru

ПЕЛЮШЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА

студентка 3 курса юридического факультета, Кубанский государственный университет
e-mail: 2484270@inbox.ru

EKATERINA V. PELYUSHENKO

3rd year student of the Faculty of Law, Kuban State University
e-mail: 2484270@inbox.ru

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

ON SOME ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF PRE-ELECTION CAMPAIGN

Аннотация. Актуальность проблематики статьи определяется корректировкой содержания предвыборной агитации, оперативно реагирующей на изменение социально-политической обстановки, как особого вида деятельности, проводимой в период избирательной кампании с целью достижения определенного результата на выборах. Отсутствие требования достоверности агитации искажает основные требования, предъявляемые к информации, распространяемой в период избирательной кампании.

Основная цель — изучение пробелов законодательства в сфере реализации мер административной ответственности за нарушение порядка агитации и внесение предложений по их урегулированию.

Abstract. The relevance of the article's problems is determined by the adjustment of the content of the election campaign, which promptly responds to changes in the socio-political situation, as a special type of activity carried out during the election campaign in order to achieve a certain result in the elections. The absence of a requirement for the credibility of campaigning distorts the basic requirements for information disseminated during the election campaign.

The main goal is to study the gaps in legislation in the field of implementing measures of administrative responsibility for violating the procedure for campaigning and making proposals for their settlement.

Рассматриваемые проблемы. Предвыборная агитация как стадия избирательного процесса, непосредственно отражающая конкурентную борьбу и альтернативность выборов, помогает раскрыть политические взгляды кандидатов и партий, способствует тому, что избиратели на основании представленных агитационных материалов могут сделать свой осознанный и обоснованный выбор. Однако отсутствие требований достоверности к распространяемым агитационным материалам приводит к возможности введения в заблуждение избирателей и формирования у них неверного представления о кандидатах и партиях.

Исходя из установленных ограничений и запретов при проведении агитации в статье рассматриваются наиболее распространенные правонарушения, влекущие меры административной ответственности, с представлением статистических данных по административным правонарушениям за период выборов, прошедших в единый день голосования 11 сентября 2022 г.

Используемые методы. Наряду с общенаучными использованы также специальные юридические методы: сравнительно-правовой, системный, функциональный, статистического анализа и др.

Выводы. Авторы приходят к выводу о том, что с учетом сформированных текущей политической повесткой запросов современного общества назрела необходимость ужесточения мер административной ответственности за нарушения при проведении агитации, а также дальнейшего совершенствования самого института предвыборной агитации. Вносится предложение дополнить избирательное законодательство положениями, устанавливающими необходимость подтверждения достоверности агитационных материалов кандидатов. Указанные изменения направлены на широкое и полноценное информационное обеспечение избирательной кампании, проведение открытых и конкурентных выборов.

Ключевые слова: административная ответственность, политическая реклама, предвыборная агитация, достоверность информации, правонарушение, осознанный выбор, меры ответственности.

Problems under consideration. Election campaigning as a stage of the electoral process, which directly reflects the competitive struggle and the alternativeness of elections, helps to reveal the political views of candidates and parties, and helps voters, based on the presented campaign materials, can make their conscious and informed choice. However, the lack of reliability requirements for the disseminated campaign materials leads to the possibility of misleading voters and forming an incorrect idea about candidates and parties.

Based on the established restrictions and prohibitions during campaigning, the article discusses the most common offenses that entail administrative liability measures, with the provision of statistical data on administrative offenses for the election period that took place on a single voting day on September 11, 2022.

Used methods. Along with general scientific methods, special legal methods were also used: comparative legal, systemic, functional, statistical analysis, etc.

Conclusions. The authors come to the conclusion that, taking into account the demands of modern society formed by the current political agenda, there is a need to tighten the measures of administrative responsibility for violations during campaigning, as well as to further improve the very institution of election campaigning. A proposal is made to supplement the electoral legislation with provisions establishing the need to confirm the authenticity of campaign materials of candidates. These changes are aimed at broad and complete information support of the election campaign, holding open and competitive elections.

Keywords: administrative responsibility, political advertising, election campaigning, reliability of information, offense, conscious choice, measures of responsibility.

ВВЕДЕНИЕ

Предвыборная агитация является важнейшим этапом любой избирательной кампании и одновременно — средством донесения участниками избирательного процесса до избирателей своих программных установок, политических взглядов, раскрытия тех целей и задач, которые кандидаты и партии стремятся достичь посредством реализации народного представительства в органах публичной власти. Избирательное законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации»¹, устанавливая свободу для кандидатов и партий в выборе форм и методов агитации, в то же время определяет основные методы осуществления предвыборной агитации, ее временные рамки, субъектный состав, ограничения при проведении агитации и другие важнейшие параметры, соблюдение которых является обязательным для избирательных объединений и кандидатов [1, с. 17].

Выборы как демократический институт тесно связаны с предвыборной агитацией. Эта стадия избирательного процесса, непосредственно отражающая конкурентную борьбу и альтернативность выборов, не только помогает раскрыть политические взгляды кандидатов и партий, но и способствует тому, что избиратели на основании представленных агитационных материалов могут сделать свой осознанный и обоснованный выбор, делегировать свои полномочия по участию в управлении делами государства тем участникам предвыборной борьбы, политические взгляды которых они разделяют. Что же является наиболее важ-

ным в предвыборной агитации, насколько участники избирательного процесса свободны в выборе форм и методов агитации и где проходит та грань, за которой нарушения порядка агитации могут рассматриваться как основание для привлечения кандидатов к ответственности?

Вопросы агитации выступали предметом исследования многих электоральных юристов, среди которых необходимо назвать работы М.А. Андриановой, С.В. Большакова, А.Г. Головина, Д.В. Коваль, О.О. Поповой и других авторов. В указанных работах анализируются конституционно-правовые основы [2, с. 17] и принципы проведения агитации [3, с. 17; 4, с. 26-27], институциональный подход к агитации [5, с. 58], виды ответственности за нарушения установленного порядка изготовления и распространения агитационных материалов [6, с. 50]. Однако исследование вопросов административной ответственности в свете текущих изменений избирательного законодательства и выявления правового содержания практики его применения не являлось целью названных работ. Указанная проблематика выступает объектом настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования при подготовке настоящей статьи послужили нормативно-правовые акты РФ, правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, научные статьи, статистические данные.

В качестве методов исследования использовались общенаучный и специальные юридические методы: сравнительно-правовой, системный, статистического анализа, функциональный и др.

Диалектический метод познания позволил проанализировать предмет исследования во взаимосвязи с нормами действующего избирательного законодательства

¹ Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 24. — Ст. 2253.

и законодательства об административной ответственности. С использованием формально-юридического метода были изучены изменения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части, касающейся развития института предвыборной агитации, а также практика Верховного Суда Российской Федерации, правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации. Сравнительно-правовой метод был применен при анализе статистических данных о привлечении к административной ответственности за отдельные правонарушения, связанные с различными методами ведения предвыборной агитации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Понятие предвыборной агитации раскрывается законодателем как «деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)». Таким образом, основными критериями, позволяющими определить, что такое агитация, являются ее следующие институциональные характеристики: во-первых, агитация понимается как деятельность уполномоченных субъектов; во-вторых, оценке подлежит лишь та деятельность, которая совершается в период конкретной избирательной кампании; в-третьих, указанная деятельность должна быть сопряжена с целью добиться голосования избирателей определенным образом и, наконец, информационный аспект рассматриваемой деятельности должен соотноситься с кандидатами или партиями, участвующими в конкретных выборах, и иметь позитивный или негативный посыл в отношении этих кандидатов и партий [7, с. 103].

Следует отметить, что к действиям, которые могут быть оценены как агитация, законодатель относит не только прямые призывы голосовать за кандидата или списки кандидатов либо против них, но также в целом деятельность, способствующую созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, описание последствий избрания того или иного кандидата или партии и др. Вместе с тем, как следует из правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ, обязательным признаком агитации должно являться наличие агитационной цели в действиях субъекта избирательного процесса — склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению².

С одной стороны, выборы являются способом формирования органов государственной власти, с другой — выражением индивидуальных свобод, способом реализации права каждого гражданина на участие в управлении делами государства [8, с. 57]. Институт выборов, несмотря на принадлежность к публично-правовой сфере, несет в себе и частноправовой потенциал. В процессе урегулирования порядка проведения агитации государство использует право на определенное ограничение свободы агитации в целях исключения возможного негативного информационного воздействия на электорат. Законодатель устанавливает запреты, связанные с публично-правовой природой регулируемых избирательных отношений, а именно — за-

² Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 44. — Ст. 4358.

преты на распространение в агитационных целях экстремистских материалов, пропаганды нацистской символики, использования преимуществ должностного или служебного положения и др. [9, с. 91].

Как указал Верховный Суд РФ, законодательство о выборах устанавливает требования к содержанию информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным способом. Нарушение указанных ограничений наряду с нарушением установленного порядка проведения агитации, изготовления и распространения агитационных материалов является основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности³.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в рамках отдельных избирательных кампаний совершается достаточно значительное количество правонарушений, связанных с изготовлением и распространением незаконных агитационных материалов. Согласно информации начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД М.И. Давыдова, по итогам единого дня голосования в сентябре 2022 года рассмотрены 156 административных правонарушений, которые, в основном, были связаны с незаконной агитацией⁴.

За нарушения порядка и правил проведения агитации предусматривается конституционно-правовая (предупреждение, отказ в регистрации, отмена регистрации и др.) и административно-правовая ответвен-

ность, которая преимущественно состоит в наложении административного штрафа. Исходя из вышеназванных критериев предвыборной агитации, характеризующих ее как особого рода деятельность, сопряженную с достижением определенного результата в период избирательной кампании, законодатель устанавливает ответственность за нарушения различных аспектов осуществления данного вида деятельности. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает различные составы правонарушений в сфере агитации⁵. Субъектами ответственности выступают физические и юридические лица (кандидаты, партии), а также должностные лица (лица, замещающие выборные государственные, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, должностные лица партий и организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации).

Так, привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом, влечет наложение административного штрафа. Вместе с тем допустимо использовать изображение кандидата среди указанных лиц, полученные при съемке на публичных мероприятиях, в случаях, если изображение несовершеннолетних не является основным объектом использования⁶.

Предвыборная агитация вне установленного агитационного периода либо в местах,

³ Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2016. — № 7.

⁴ В России завершился единый день голосования. — URL: <https://rg.ru/2022/09/11/izbrannoe.html> (дата обращения: 27.12.2022).

⁵ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 1 (ч. I). — Ст. 1.

⁶ Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2018. — № 9.

где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, также влечет наложение административного наказания. Так, Верховный Суд РФ оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты о привлечении лица к административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, поскольку факт правонарушения был подтвержден представленными в материалах дела доказательствами⁷.

Особое внимание законодатель уделяет агитации в средствах массовой информации, предусматривая ответственность за нарушение участниками избирательного процесса предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и на каналах телерадиокомпаний, использование которых в большей степени характерно при проведении выборов федерального уровня.

Печатные агитационные материалы (листовки, плакаты и др.) наиболее широко используются кандидатами и избирательными объединениями при проведении выборов регионального и муниципального уровней [10, с. 25]. В этой связи КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований к их изготовлению, в том числе требований по оплате изготовления исключительно за счет средств соответствующего избирательного фонда, в надлежащих полиграфических организациях или у индивидуальных предпринимателей, своевременно опубликовавших расценки по изготовлению.

Кроме этого, ответственность предусмотрена за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов.

Статистические данные говорят о совершении в период выборов широкого спектра правонарушений, связанных с реализацией избирательных прав (5.3, 5.4, 5.6-5.8, 5.10, 5.12-5.15, 5.17, 5.22-5.25, 5.48-5.51, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ). Так, в 2021 году было рассмотрено 1792 дела, подвергнуто наказанию 1060 лиц, оправдано 161 лицо, наказано штрафом 161 лицо, средний размер штрафов составил 8 604 тыс. руб. Доля наказанных составила 59.0, доля оправданных 9.08.

Следует отметить, что к агитации не применяются требования достоверности ее содержания. Кандидаты и партии под видом достоверной информации фактически могут размещать информацию, не подтвержденную документально. Агитация, выступая одним из важнейших средств коммуникации участников избирательного процесса, как правило, имеет социальную ориентацию, учитывает важнейшие социально-политические изменения, происходящие в обществе. Например, в рамках последних избирательных кампаний получило распространение использование в агитационных материалах изображения кандидатов в военной форме одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, что при отсутствии подтверждающих документов и отсутствии права ношения такой формы способно ввести избирателей в заблуждение. В то же время эта информация непосредствен-

⁷ Постановление Верховного Суда РФ от 06.05.2021 № 14-АД21-3-К1. — URL: <https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-06052021-n-14-ad> (дата обращения: 27.12.2022).

⁸ Административные правонарушения: показатели по отдельным правонарушениям. — URL: <https://stat.ani-npecc.pf/stats/adm/t/31/s/1>. (дата обращения: 27.12.2022).

но влияет на выбор избирателей, формируя их оценку и создавая определенные преимущества для таких кандидатов.

Основные положения, касающиеся ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, урегулированы Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (определен перечень государственных военизированных организаций) и другими нормативными актами.

Статьями 17.11, 17.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Так, в 2021 году по статьям 17.11, 17.12 КоАП РФ в связи с незаконным ношением государственных наград, незаконным ношением форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов было рассмотрено 147 дел, подвергнуто наказанию 91 лицо, оправдано 10 лиц, наказаны штрафом 90 лиц, средний размер штрафов составил 101 тыс. руб., конфискация применена в 30 случаях. Доля наказанных 61,0, доля оправданных 6,09.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показывает практика проведения выборов, при отсутствии соответствующих требований в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» к кандидату в рамках его агитационной деятельности

на выборах не применяются требования о необходимости подтверждении соответствующей информации, если им в агитационных материалах представлены изображения в военной форме одежды с наградами, сходными по внешнему виду с государственными. По нашему мнению, необходимо устранить существующий пробел и расширить перечень ограничений, предъявляемых к агитационным материалам кандидатов в данной части.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полагаем, что одной из основных причин значительного числа правонарушений агитационного характера является мягкость предусмотренного законодателем наказания, в связи с чем представляется обоснованным ужесточение санкций в статьях Кодекса РФ об административных правонарушениях в вышеупомянутой сфере.

Как отмечается в юридической литературе, в условиях коренных общественных трансформаций только избирательная система способна обеспечить корреляцию между актуальными запросами граждан и принципами реализации государственной политики [11, с. 190].

Представляется, что с учетом сформированных текущей политической повесткой запросов современного общества, необходимо дальнейшее совершенствование самого института предвыборной агитации. Для этих целей возможно создание Кодекса агитационной этики, дополнение Федерального закона № 67-ФЗ положениями, устанавливающими необходимость подтверждения достоверности агитационных материалов кандидатов, что в итоге послужит задаче наиболее широкого и полноценного информационного обеспечения избирательной кампании, проведения открытых и конкурентных выборов.

⁹ Административные правонарушения: показатели по отдельным правонарушениям. — URL: <https://stat.ani-npecc.pf/stats/adm/t/31/s/1>. (дата обращения: 27.12.2022).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Троицкая Т. В.* Предвыборная агитация в России: конституционно-правовой аспект // Государственный Советник. — 2017. — № 2.
2. *Андрианова М. А.* Конституционно-правовое регулирование участия средств массовой информации в зарубежных странах в предвыборной агитации // Административное и муниципальное право. — 2011. — № 8. — С. 5 — 11.
3. *Большаков С. В., Головин А. Г.* Информационное обеспечение выборов и референдумов в Российской Федерации: 3-е изд. — М.: Изд-во «Academia», — 2007.
4. *Головин.* Принципы информирования избирателей и проведения предвыборной агитации — основа правомерного распространения информации о выборах в России // Право и государство: теория и практика. — 2009. — № 1. — С. 23-27.
5. *Попова О. О.* Институциональный подход к исследованию предвыборной агитации // Конституционное и муниципальное право. — 2016. — № 6. — С. 57. — 61.
6. *Коваль Д. В.* Применение конституционно-правовых санкций за нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в период предвыборной агитации // Конституционное и муниципальное право. — 2016. — № 7. — С. 45. — 53.
7. *Турищева Н. Ю.* Предвыборная агитация в системе правового и социально-политического регулирования выборов // Государство и право. — 2019. — № 1. — С. 102-111.
8. *Данилин П. В., Данилов В. Н.* Партийно-политическая система России 2016–2021: время трансформаций // Гражданин. Выборы. Власть. — 2022. — № 2(24). — С. 57-76.
9. *Турищева Н. Ю.* Публично-правовое и частноправовое начала регулирования предвыборной агитации // Журнал российского права. — 2020. — № 1. — С. 89-100.
10. *Турищева Н. Ю.* Правовой режим распространения печатных агитационных материалов // Государственная власть и местное самоуправление. — 2019. — № 4. — С. 24-28.
11. *Герасин Д. Л.* Устойчивость избирательной системы в контексте современных вызовов: теоретико-прикладной аспект // Гражданин. Выборы. Власть. — 2020. — № 1(15). — С. 185-195.

REFERENCES

1. *Troickaya T. V.* Predvybornaya agitaciya v Rossii: konstitucionno-pravovoj aspekt // Gosudarstvennyj Sovetnik, 2017, № 2.
2. *Andrianova M.A.* Konstitucionno-pravovoe regulirovanie uchastiya sredstv massovoj informacii v zarubezhnyh stranah v predvybornoj agitacii // Administrativnoe i municipal'noe pravo, 2011, № 8, S. 5-11.
3. *Bol'shakov S. V., Golovin A. G.* Informacionnoe obespechenie vyborov i referendumov v Rossijskoj Federacii: 3-e izd, M.: Izd-vo «Academia», 2007.
4. *Golovin.* Principy informirovaniya izbiratelej i provedeniya predvybornoj agitacii—osnova pravomernogo rasprostraneniya informacii o vyborah v Rossii // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika, 2009, № 1, S. 23-27.
5. *Popova O. O.* Institucional'nyj podhod k issledovaniyu predvybornoj agitacii // Konstitucionnoe i municipal'noe pravo, 2016, № 6, S. 57-61.
6. *Koval' D. V.* Primenenie konstitucionno-pravovyh sankcij za narusheniya zakonodatel'stva ob intellektual'noj sobstvennosti v period predvybornoj agitacii // Konstitucionnoe i municipal'noe pravo, 2016, № 7, S. 45-53.
7. *Turishcheva N. YU.* Predvybornaya agitaciya v sisteme pravovogo i social'no-politicheskogo regulirovaniya vyborov // Gosudarstvo i pravo, 2019, № 1, S. 102-111.
8. *Danilin P. V., Danilov V. N.* Partijno-politicheskaya sistema Rossii 2016–2021: vremya transformacij // Grazhdanin. Vybery. Vlast', 2022, № 2(24), S. 57-76.
9. *Turishcheva N. YU.* Publichno-pravovoe i chastnopravovoe nachala regulirovaniya predvybornoj agitacii // Zhurnal rossijskogo prava, 2020, № 1, S. 89-100.
10. *Turishcheva N. YU.* Pravovoj rezhim rasprostraneniya pechatnyh agitacionnyh materialov // Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie, 2019, № 4, S. 24-28.

11. Gerasin D. L. Ustojchivost' izbiratel'noj sistemy v kontekste sovremennyh vyzovov: teoretiko-prikladnoj aspekt // Grazhdanin. Vybory. Vlast', 2020, № 1(15), S. 185–195.

Статья поступила в редакцию 24.01.2023; одобрена после рецензирования 14.02.23; принята к публикации 02.03.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 24.01.2023; approved after reviewing 14.02.2023; accepted for publication 02.03.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.